

O PSICOPEDAGOGO E A BUSCA DAS CONDIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.8431694

Elijanete Baima Virginio dos Santos

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. elijanete1234santos@gmail.com

Idejane Silva Cardoso

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. idejane92@gmail.com

Nádia Silva Bogéa Muniz

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. nadbogea@gmail.com

Ozineide Nascimento Santos

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. osineidysantos0512@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Rute Soares Sousa

Pós-Graduada em Psicopedagogia. rutinha.soares88@hotmail.com

Thelma Pinto Alves

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. thelma.marawell@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem por objetivo expor relevâncias do psicopedagogo e a busca das condições para a aprendizagem escolar vale ressaltar que as dificuldades de aprendizagem são incapacidades apresentadas pelo estudante diante das atividades desenvolvidas no dia a dia da sala de aula. O artigo foi desenvolvido mediante pesquisa qualitativa com análise num arcabouço teórico relevante para o enriquecimento da pesquisa do conhecimento prático referente às condições encontradas para o desenvolvimento de habilidades dos estudantes no ambiente escolar. Diante disso, é importante destacar que é possível observar que diversos estudantes sofrem com algum tipo de distúrbio, seja biológico, emocional ou social. E em decorrência desse pressuposto a Psicopedagogia no ambiente escolar entra com um caráter preventivo no sentido de procurar criar condições para a solução dos problemas existentes que afetam o processo de aprendizagem. Nesta ótica, a atuação prática do psicopedagogo pode ser compreendida sob dois contextos importantes, o preventivo e o terapêutico, o preventivo consiste em saber como se dá o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, o contexto terapêutico aborda identificar, analisar e elaborar procedimentos metodológicos que possibilitem diagnosticar e tratar as dificuldades de aprendizagem em que, as técnicas e métodos aplicados versam uma intervenção psicopedagógica que possa culminar na solução de problemas relacionados com intervenções imediatas.

Palavras-chave: Psicopedagogo. Aprendizagem Escolar. Desenvolvimento de Habilidades.

ABSTRACT

The purpose of this article is to expose the relevance of the psychopedagogue and the search for conditions for school learning. The article was developed through qualitative research with analysis in a relevant theoretical framework for the enrichment of the research of practical knowledge regarding the conditions found for the development of students' skills in the school environment. In view of this, it is important to highlight that it is possible to observe that several students suffer from some type of disorder, whether biological, emotional or social. And as a result of this assumption, Psychopedagogy in the school environment has a preventive character in the sense of seeking to create conditions for the solution of existing problems that affect the learning process. In this perspective, the practical performance of the psychopedagogue can be understood under two important contexts, the preventive and the therapeutic, the preventive consists in knowing how cognitive, affective and social development takes place, the therapeutic context addresses identifying, analyzing and elaborating methodological procedures that make it possible to diagnose and treat learning difficulties in which the techniques and methods applied deal with a psychopedagogical intervention that can culminate in the solution of problems related to immediate interventions.

Keywords: Psychopedagogue. School Learning. Skills development.

INTRODUÇÃO

O trabalho enfatiza sobre o tema: o psicopedagogo e a busca das condições para a aprendizagem escolar, e demonstrar o quanto o psicopedagogo busca não só

entender a complexidade das dificuldades de aprendizagem, mas também criar condições de aprendizagem no ambiente escolar com o objetivo de explicitar e modificar o processo educacional, por meio de mediação com os estudantes e seus objetivos de aprendizagem, propõe-se a identificar os problemas relacionados às dificuldades ou incapacidade de aprender e assimilar algo, para posteriormente poder intervir juntamente com a equipe pedagógica da escola.

O referido artigo enaltece a importância do Psicopedagogo no ambiente escolar e mostra como ele pode ser a peça fundamental para o estudante na longa jornada rumo ao desenvolvimento das aprendizagens, apresentando o quanto este profissional poderá contribuir para que a escola ofereça uma educação com inclusão, equidade aos estudantes.

ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO ESPAÇO ESCOLAR

O psicopedagogo, um profissional que vem ganhando espaço dentro desse complexo mundo na procura de entender as dificuldades e as necessidades de alguém, e ao chegar ao espaço escolar é visto por muitos como o protagonista do saber, aquele que vai resolver qualquer situação como num passe de mágica, mas sabemos que não é bem assim, pois o psicopedagogo é um profissional que trabalha na área de apoio buscando novos métodos e técnicas, auxiliando toda a equipe pedagógica, na melhor maneira de agir.

Os olhares desse profissional voltado para as necessidades da turma ou do aluno com dificuldades na aprendizagem, que junto ao professor da sala trocam informações buscando sempre o melhor caminho para o sucesso de todos, dessa forma não trabalha isolado buscando seu crescimento pessoal, por isso não deve ser visto com o dono da verdade soberana, pelo contrário é um ser que coletivamente busca métodos, técnicas e estratégias de transformações dentro do processo de ensinar e aprender, procurando promover o avanço e construir conhecimentos com orientações e motivações que levam o indivíduo a atingir seus objetivos.

Para Cláudia Regina Pinto Michelli, professora e mestre em educação, também especialista em psicopedagogia, enfatiza que o psicopedagogo trabalha com dois objetivos: preventivo e o terapêutico. Nas escolas ele pode atuar em ambas as formas dentro da equipe multidisciplinar. Quando se trabalha o preventivo, busca-se envolver toda equipe. A partir dessas avaliações diagnósticas o psicopedagogo elabora

estratégias visando prevenir o surgimento de dificuldades no andamento da turma ou na aprendizagem dos alunos. O psicopedagogo trabalha com dois objetivos: preventivo e o terapêutico. Nas escolas ele pode atuar em ambas as formas dentro da equipe multidisciplinar.

Vale ressaltar, que quando se trabalha o preventivo, busca-se envolver toda equipe. A partir dessas avaliações diagnósticas o psicopedagogo elabora estratégias visando prevenir o surgimento de dificuldades no andamento da turma ou na aprendizagem dos alunos.

Ressalta-se nas palavras da autora, a importância do psicopedagogo nessas condições de aprendizagem escolar, esse agir de maneira preventiva fazendo com que essas intervenções e instruções pedagógicas atribuem novas formas e conceitos ao aprendizado das crianças, esse agir coletivo dentro de uma equipe multidisciplinar, esse olhar voltado para um novo planejar de conteúdos, a compreensão de que há necessidades de trabalhar o social e o emocional do indivíduo não só no contexto escolar, mas fora dele também, a participação de todos é de suma importância dentro desse contexto de procurar entender como que dentro de um mesmo espaço alguns aprendem e outros não, porque o desenvolvimento da aprendizagem não é igual para todos.

Afirma Gómez(1998) que:

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que se possam vivenciar práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de relações com o conhecimento e a cultura que estimulem a busca, a comparação, crítica, a iniciativa e a criação. (GÓMEZ, 1998, p.26)

Contudo o autor descreve em suas palavras exatamente o trabalho do psicopedagogo, quando diz, práticas sociais que induzam à solidariedade, à colaboração, à respeito da experimentação compartilhada, porque não é algo que se possa resolver só, ou de fácil solução, a busca o incentivo e a criação também fazem parte desse processo de desenvolvimento.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO FRENTE AOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM ESCOLAR

No tocante ao ensino-aprendizagem, atualmente percebe-se que grandes são as dificuldades a ser enfrentado em sala de aula, nessa perspectiva o psicopedagogo

tem um papel fundamental de entender o aluno em todas as suas dimensões, como também ofertar meios, estratégias para superar suas dificuldades e assim reduzir o fracasso escolar.

Desse modo, a psicopedagogia dentro das suas atribuições, inicia-se por investigar estudar e desenvolver maneiras e estratégias para solucionar as dificuldades de aprendizagem do ser humano, coletar dados e informações do processo e do indivíduo avaliado. Durante o processo de coleta de dados e informações, visa identificar aspectos cognitivos positivos, capacidades e potencialidades do aluno.

Segundo Nascimento, (2013, p, 03):

A psicopedagogia estuda os processos de aprendizagem, ou seja, os mecanismos do aprender e do não aprender, aquilo que interfere, as dificuldades e transtornos de aprendizagem. A psicopedagogia Institucional se propõe a analisar a instituição educacional como um todo, sujeitos, compõe, metodologias de trabalho, currículo, a fim de auxiliar no sucesso educacional (NASCIMENTO, 2013, p.3)

Assim, pode-se afirmar que o psicopedagogo institucional realiza um diagnóstico da instituição, analisando e comparando os resultados de ensino-aprendizagem. O psicopedagogo não busca atender somente os alunos com dificuldades de aprendizagem, mas também como oferecer suporte pedagógico para os funcionários da escola.

O psicopedagogo dentro da escola assume um papel essencial na melhoria do ensino, auxiliando no aprimoramento dos processos, no fortalecimento da autoestima do aluno e no resgate da aprendizagem.

Para Sousa 2013, conceitua que o psicopedagogo,

Deve ser parceiro do professor, entrar na classe, construir junto com ele, detectar os nichos das crianças rejeitadas, das crianças atentas, das desatentas, das que faltam e tantos outros problemas apresentados em sala de aula, A partir disso, construir um perfil da classe e conhecer a dinâmica do que acontece naquele lugar específico de ensino e aprendizagem. Conhecer e intervir com competência (SOUSA, 2013, p.8).

Assim o principal papel do psicopedagogo na instituição é contribuir com o crescimento escolar dos alunos, respeitando os interesses e as capacidades individuais de cada aluno. As intervenções devem estar fundamentadas, regadas de

saber e criatividade, para assim alcançar os resultados satisfatórios em relação ao processo de ensino-aprendizagem.

Desse modo, conclui-se que o trabalho do psicopedagogo é essencial para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem como para o desenvolvimento do ser humano. Seu trabalho realizado em conjunto com os professores, família e alunos, será mais rápido identificar os fatores e problemas que impedem o desenvolvimento no processo de aprendizagem. Assim as intervenções e articulações devem respeitar as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento das competências e habilidades individuais.

Por fim, o psicopedagogo trabalha na intenção de eliminar obstáculos, que impedem o crescimento e desenvolvimento escolar, criando estratégias em conjunto com os demais profissionais. Buscando sempre na perspectiva do desenvolvimento do pensamento crítico, da equidade e inclusão social e escolar.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO E SEUS OBJETIVOS ENQUANTO PROFISSIONAL

O papel do psicopedagogo é de extrema importância no contexto da educação e busca proporcionar as condições necessárias para que os indivíduos possam aprender de forma mais eficiente e eficaz. O profissional atua na interface entre a psicologia e a pedagogia, buscando compreender como ocorre o processo de aprendizagem e como ele pode ser otimizado.

O principal objetivo do psicopedagogo é identificar e intervir nos problemas que possam estar dificultando a aprendizagem escolar de crianças, adolescentes e até mesmo de adultos. Essas dificuldades podem ser de diversas naturezas, como dificuldades de leitura, escrita, cálculo, concentração, organização do pensamento, entre outras.

A psicopedagogia é a abordagem que investiga e compreende o processo de aprendizagem e a relação que o sujeito aprendiz estabelece com ela, considerando a interação dos aspectos sociais, culturais e familiares. O psicopedagogo articula contribuições de áreas como a psicologia, pedagogia e medicina, entre outras, com o objetivo de pôr à disposição do indivíduo a construção do seu conhecimento e a retomada do seu processo de aprendizagem. E, ainda busca possibilitar o florescimento de novas necessidades, de modo a provocar o desejo de aprender e não somente uma melhora no rendimento escolar. (FERREIRA, 2008, p. 141)

Para alcançar esse objetivo, o psicopedagogo realiza uma avaliação diagnóstica detalhada, que envolve entrevistas, observações e aplicação de testes específicos para identificar quais são as dificuldades do indivíduo. Com base nos resultados obtidos, ele desenvolve um plano de intervenção personalizado, utilizando técnicas e estratégias adequadas para ajudar o estudante a superar suas barreiras educacionais.

Além disso, o psicopedagogo também desempenha um papel fundamental na orientação aos professores e familiares, fornecendo-lhes informações e sugestões para melhor compreenderem e apoiarem o aluno em seu processo de aprendizagem.

Esse trabalho em conjunto é essencial para criar um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, permitindo que os estudantes sintam-se valorizados e confiantes no desenvolvimento de suas habilidades.

Outro aspecto relevante é a atuação preventiva do psicopedagogo, que trabalha para identificar precocemente possíveis dificuldades de aprendizagem, podendo intervir antes que esses problemas se agravem e causem consequências mais sérias para o desenvolvimento educacional do aluno.

Bossa (2007) fala que o psicopedagogo possui diferentes áreas de atuação.

No primeiro nível o psicopedagogo atua nos processos educativos com o objetivo de diminuir a "frequência dos problemas de aprendizagem". Seu trabalho incide nas questões didático-metodológicas, bem como na formação e orientação de professores, além de fazer aconselhamento aos pais. No segundo nível o objetivo é diminuir e tratar dos problemas de aprendizagens já instalados. Para tanto cria-se plano diagnóstico da realidade institucional, e elaboram-se planos de intervenção baseados nesses diagnósticos a partir do qual se procura avaliar os currículos com os professores, para que não se repitam tais transtornos. No terceiro nível o objetivo é eliminar transtornos já instalados em um procedimento clínico com todas as suas implicações. O caráter preventivo permanece aí, uma vez que ao eliminarmos um transtorno, estamos prevenindo o 16 aparecimento de outros. (BOSSA, 2007, p. 25)

É importante ressaltar que o psicopedagogo não substitui o trabalho do professor, mas atua em conjunto com ele, compartilhando informações e estratégias para melhorar o desempenho e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Em suma, o papel do psicopedagogo na busca das condições para a aprendizagem escolar é de diagnóstico, intervenção e orientação, visando superar as dificuldades e promover um ambiente educacional mais eficiente e inclusivo, onde cada indivíduo possa desenvolver todo o seu potencial de aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho fez uma abordagem do psicopedagogo e a busca das condições para a aprendizagem escolar destacando que essa profissão amplia a apresentação completa e sucinta das práticas psicopedagógicas. E as funções multidisciplinares que esse profissional exerce, mas dentro de seus limites e de suas especificidades, pode ajudar a escola a remover obstáculos que se interpõem entre os sujeitos e o conhecimento e a formar cidadãos por meio da construção de práticas educativas que favoreçam processos de humanização e reapropriação da capacidade de pensamento crítico.

Sobre a escola esse trabalho deixou claro que a mesma deve estar preparada e ciente de sua principal função e responsabilidade social, que é a de auxiliar na construção do aluno e não apenas uma transmissora de conteúdos do currículo escolar. Nesta ótica, os alunos não ficarão retidos somente em conteúdos, mas se preocuparão com a postura que devem ter para se relacionar com o conhecimento.

Entretanto, consideram-se ambos são responsáveis pelo saber-fazer em seu contexto educacional, construirão alunos para numa relação permanente fundamentada na consciência crítica, científica, reflexiva e criativa.

No contexto, conclui-se que, o Psicopedagogo, na instituição escolar, tem uma função complexa e por isso provoca algumas distorções conceituais quanto às atividades desenvolvidas na prática.

Numa ação interdisciplinar ela dedica-se a áreas relacionadas ao planejamento educacional e assessoramento pedagógico, colabora com planos educacionais e lúdicos no âmbito das organizações, atuando numa modalidade de caráter institucional, ou seja, realizado diagnóstico e propostas operacionais pertinentes.

REFERÊNCIAS

BOSSA, Nádía A. **A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática.** Porto Alegre: Artmed, 2007.

FERREIRA, Lúcia Gracia. Duas visões psicopedagógicas sobre o fracasso escolar. **Revista de Psicopedagogia.** São Paulo: ABPp, 2008, n. 77, p. 139- 145.

GÓMEZ, A. I. Pérez. **AS funções sociais da escola: da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento e da experiência.** In: SACRISTÁN, J. Gimeno e GÓMEZ, A.

I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. Trad. Ernani F. da Fonseca Rosa. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. P. 13-26. Cap.1.

NASCIMENTO, K. A. O. **O trabalho do psicopedagogo institucional:** experiência em uma escola de Teresina/PI. In: V FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA, 5., 2013. Santa Maria. Anais... Santa Maria: UFSM, 2013.p.1-11.

NEPOMOCENO, Taiane Aparecida Ribeiro. O psicopedagogo no contexto escolar e o processo de aprendizagem, qual a relação? **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 47, 8 de dezembro de 2020. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/47/o-psicopedagogo-no-contexto-escolar-e-o-processo-de-aprendizagem-qual-a-relacao>. Acesso em: 20 jul. 2023.

REVISTA UNIASSELVI-PÓS: Educação Especial - Centro Universitário Leonardo da Vinci (Grupo UNIASSELVI). – Indaial: UNIASSELVI, 2014.

SOUSA, L. B. Psicopedagogia e escola: elementos do ontem e reflexões sobre o hoje. **Entretextos**, v. 1, nº 48, p. 2-24, 2013.